

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısırâyî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليّة لليازجيّ أنموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

ملخص

تتناول هذه الدراسة أحد الفنون الأدبية العربية، وهو فنّ المقامة، وتكمن أهميّة هذه الدراسة في الحاجة الملحة إلى التذكير بهذا الفنّ الأدبيّ الذي صار فنّاً أدبياً منسياً، ولم ينل ما يستحقّه من الدراسة والتحليل مع أنّه يفوق الشعر في المحسّنات البديعيّة والأساليب البلاغيّة والشواهد اللغويّة.

تتألّف الدراسة من مبحثين وخاتمة، عُرضَ في المبحث الأوّل فنّ المقامات؛ تعريفها لغة واصطلاحاً، ونشأتها، وطبيعتها، وأسلوبها، وخصائصها، وفي المبحث الثاني دُرست إحدى المقامات الحديثة، هي المقامة الحليّة لناصيف اليازجيّ، وقورنت خصائصها بخصائص المقامات التراثية.

وتوصّل الباحث إلى أنّ المقامة الحديثة سارت على نهج المقامة التراثية في كلّ شيء، إلى درجة يمكن معها القول بأنّها عبارة عن مقامة تراثية مكتوبة في العصر الحديث، حيث لم يختلف قالب المقامة الحليّة أبداً عن قالب المقامة الذي رسمه الهمذانيّ وتبعه فيه الحريريّ؛ فأسلوبها يعتمد على السرد بشكل عامّ ويُستخدم الحوار أحياناً، ويُضمّن فيها الشعر أحياناً أخرى، وهذا ما نجده في مقامات الهمذانيّ والحريريّ، وهي مليئة بالألفاظ الغريبة، والتكلف والصنعة اللفظية واضحان في كلّ عبارات المقامة، كالجناس والطباق، والسجع، بالإضافة إلى استخدام التشبيه والكناية والاستعارة، وهذا بالضبط ما نجده في المقامات القديمة. فإذا انتقلنا إلى المضمون رأيناها كذلك تقليداً للمقامات القديمة كأنّها نسخة عنها، فالفكرة الأساسيّة هي الاحتيال، وهناك راوٍ يقوم بسرد الأحداث، وأحياناً يلتقي الراوي ببطل المقامة، وهذا ما نجده في المقامات منذ نشأتها على يد الهمذانيّ، بل إنّ المقامة الحديثة سلكت طريق المقامة التراثية حتّى في التسمية؛ إذ نجد كثيراً من المقامات الحديثة تُسمّى بأسماء المدن، وهو نهج الأدباء القدماء الذين سمّوا مقاماتهم بأسماء المدن.

الكلمات المفتاحية: الأدب، المقامة التراثية، المقامة الحديثة.

Abstract

This study deals with one of the Arab literary arts, which is the art of Maqamat. The importance of this study lies in the urgent need to be reminded of this literary art, which has become a forgotten literary art and has not received the study and analysis it deserves, even though it surpasses poetry in its language, eloquence and style.

This study consists of two sections and a conclusion; The first section presented the art of Maqamat; Its definition, origin, nature, style, and characteristics. The second section studied one of the modern maqamat; Al-Maqamah Al-Halabiyyah of Nassif Al-Yaziji, and then it compared its characteristics with those of traditional maqamat.

The researcher concluded that al-Maqamah al-Halabiyyah resembles traditional Maqamat in everything, to the point that we can say that Al-Maqamah Al-Halabiyyah is a traditional Maqamah written in the modern era. The template of the Aleppo maqamat did not differ at all from the template of the maqamat drawn by Al-Hamdhani. We find its style varied between narration and dialogue, and it includes poetry and proverbs, There is a strangeness in her words, an affectation in her style, and it contains simile and metonymy, and this is what we find in Al-Hamdhani's maqamat. If we move to the content of Al-Maqamah Al-Halabiyyah, we see it as an imitation of the ancient maqamat as if it were a copy of it, because its basic idea is fraud, and the narrator is the one who narrates the events, and sometimes the narrator meets the hero of the maqamat, and this is what we find in the maqamat since its inception at the hands of Al-Hamdhani.

Keywords: Arab literary, Maqamat, Al-Maqamah Al-Halabiyyah.

مقدمة

يمتاز الأدب العربي بثرائه وتنوع فنونه الأدبية، فمنها الشعري؛ كالشعر العمودي، وشعر التفعيلة، والموشحات، والشعر الحر، ومنها النثري؛ كالرسالة والمقالة والمقامة والخطابة والوصية والقصة والرواية والحاضرة والسيرة وما إلى ذلك. وتتميز كل فن من هذه الفنون الأدبية العربية بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن الفنون الأدبية الأخرى.

ومن بين أبرز الفنون الأدبية العربية وأجملها فن المقامات، فالمقامة فن أدبي جميل يقف في منزلة بين الشعر والنثر، حيث يقربه موضوعه وأحداثه من النثر بينما يقربه السجع والجرس الموسيقي والمحسنات البديعية من الشعر، وتبرز في هذا الفن براعة المؤلف اللغوية، وجاليات الأسلوب، كما تبرز فيه روح الفكاهة والسخرية، وهو فن يجمع بين الأدب والفكر، ويعكس روح العصر الذي أنتج فيه، مما يجعله جزءاً مهماً من التراث الأدبي العربي.

وقد نشأ فن المقامات في العصر العباسي على يد بدیع الزمان الهمداني الذي كان يدرس المحسنات البديعية، لكنه رأى أن التدريس النظري لا يؤدي أكله على الوجه المرجو، فأراد أن يقدم أمثلة أدبية تطبيقية تحوي بين ثناياها تلك المحسنات البديعية فقادته ذكاؤه وبراعته اللغوية إلى ابتكار فن أدبي جديد صار من أجمل الفنون الأدبية العربية، وأعجب الأدباء بهذه المقامات وبدؤوا بالنسج على منوالها، ومن أبرز من أبدع في هذا الفن بعد الهمداني محمد الحريري الذي استطاع أن يؤلف مقامات أبهرت من قرأها بمفردتها ولغتها ومضمونها وأسلوبها وبيانها وبديعها.

وتتناول هذه الدراسة خصائص المقامة في العصر الحديث، فتدرس لغتها، وأسلوبها، ومضمونها، وتقرنها بخصائص المقامة التراثية، وذلك من خلال دراسة المقامة الحلبية لناصيف اليازجي.

المبحث الأول – فنّ المقامة

تعريف فنّ المقامة:

المعنى اللغويّ: تطوّر المعنى الدلاليّ لكلمة (مقامة) عبر العصور إلى أن أُطلق على أحد الفنون الأدبية وهو فنّ المقامة، فحذر هذه الكلمة "قَوْمٌ": القيام نقبض الجلوس، قام يقوم قومًا وقيامًا وقومة"1، واسم المكان من الثلاثي يكون على وزن مَفْعَل مَقَام، كما هو معروف في علم الصرف، "وتدلّ كلمة المقامة بفتح الميم في الاستعمال اللغويّ على موضع القيام"2. ثمّ تطوّرت هذه الدلالة لتعني المكان الذي يجلس فيه القوم ويجمعون ويتسامرون، فصار لفظ (المقامة/المقامات) يُطلق على المجلس، ثمّ أُطلق على أهل المجلس؛ فيقال للجماعة يجتمعون في مجلس (مقامة)3، "ثمّ اتسعوا فيه حتى ستموا ما يُقام فيه من خطبة أو موعظة ونحوها (مقامة)... فقالوا: مقامات الخطباء"4. وهكذا تدرج معنى هذه الكلمة من موضع القيام إلى المكان الذي يجتمع فيه الناس، ثمّ إلى أهل المجلس، وبعدها إلى ما يُقال في المجلس. ويرى الدكتور حسن عباس أنّ الهمدانيّ "اختار هذه التسمية لمقولته تلك لأنّه اختار بطل حكاياته من المُكذّبين الذين يأتون المجالس والمقامات للاحتيال على أهلها"5.

التعريف الاصطلاحيّ: المقامة اصطلاحًا تُطلق على أحد الفنون الأدبية، وهو فنّ يشبه القصة إلى حدّ ما، لكنّه يميّز عنها شكلاً ومضمونًا في بعض النقاط؛ ومن أبرز الفروق بينها أنّ فنّ المقامة يقوم على السجع الذي يعدّ ركناً لا مناص منه في هذا الفنّ، وكذلك استخدام المفردات الغريبة في المقامة استخدامًا واسعًا مقصودًا، بالإضافة إلى فروق أخرى سيأتي ذكرها. وتعرّف بأنّها "لون من الأدب يقوم على الحكاية ويلتزم فيه السجع"6، ويعرّف زكي مبارك المقامة بأنّها "القصص القصيرة التي يودعها الكاتب ما يشاء من فكرة أدبية أو فلسفية أو خاطرة وجدانية أو لمحة من لمحات الدعابة والمجون"7. بينما يعرّفها فكتور الكك Victor El-Kik بأنّها "حديث قصير من شطحات الخيال أو دوامة الواقع اليوميّ في أسلوب مصنوع مسجع تدور حول بطل أفاق أديب شحاذ"8.

ويمكن تعريف المقامة بأنّها: فنّ أدبيّ قصصيّ، مبنيّ شكلاً على السجع والمحسنات البديعية، ومضمونًا على الفكاهة والهزل.

نشأة فنّ المقامة وانتشاره:

المقامة فنّ أدبيّ عربيّ أصيل، ظهر في القرن الرابع الهجريّ على يد بديع الزمان الهمدانيّ، الذي يعدّ مبتكر هذا الفنّ؛ فهو الذي ألصق بها السجع حتى صار أحد أهمّ أركانها، فلا تكون مقامة بدون سجع، وهو الذي جعل لغتها غريبة مستعصية على الفهم، كما أنّه الذي جعل روحها فكاهية وموضوعها الحيلة والكذبية وما إلى ذلك. وإنّ كلّ ما كُتب من المقامات يرجع في جوهره إلى فنّ بديع الزمان، فالصورة واحدة من حيث السجع والازدواج، وطريقة القصص واحدة، وكذلك الافتنان في العرض... حتى الطريقة التعليمية التي عُرفت في مقامات

¹ ابن منظور الإفريقيّ الإمام العلامة جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج. 12، (بيروت: دار صادر، د. ت)، مادة ق و م.

² حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العربيّ، (القاهرة: دار المعارف، د. ت) 9.

³ عباس، نشأة المقامة في الأدب العربيّ، 9.

⁴ شهاب الدين أحمد بن محمد الحفاجيّ، شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، ط. 1، تح. محمد كشّاش، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م)، 283.

⁵ عباس، نشأة المقامة في الأدب العربيّ، 15.

⁶ أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربيّ القديم، ط. 2، (لبنان، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1997م) 397.

⁷ زكي مبارك، النثر القويّ في القرن الرابع، ج. 1، (مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012م) 199-200.

⁸ إبراهيم السعافين، أصول المقامات، ط. 1، (بيروت: دار المناهل، 1978م)، 17. وقد وردت كلمة شحاذ في المصدر بالبدال المهملة، والصحيح في المعجم المعتمدة أن تكون بالذال المعجمة.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

السيوطي وابن الجوزي والقلقشندي هي أيضًا مما ابتكر بديع الزمان⁹. ولذلك فقد التصق اسم المقامات باسم بديع الزمان في الأذهان حتى عصرنا الحديث.

وعند التدقيق نجد أنّ العناصر التي قام عليها فنّ المقامة كانت موجودة في عصر الهمداني وهو لم يأت بعنصر جديد، لكنه بذكائه استفاد من العناصر الموجودة فألف بينها ليخرج فنًا عربيًا جديدًا أخذ العقول والألباب؛ إذ إنّ السجع – وهو عنصر أساسي في أيّ مقامة – كان منتشرًا في عصر الهمداني، والكديبة كذلك كانت شائعة بين الناس في ذلك العصر، فالحقيقة إنّ "المقامة ثمرة تبارين في الأدب العربي؛ تبار أدب الحرمان والتسؤل الذي انتشر في القرن الرابع الهجري، وتبار أدب الصنعة الذي بلغ به المترسلون مبلغًا بعيدًا من التأنق والتعقيد"¹⁰. حتى إنّ اسم هذا الفنّ (المقامات) أيضًا كان معروفًا قبل الهمداني، لكنه كان اسمًا عامًا يشمل كلّ ما يُقال في المجالس من خطب وأحاديث وأحداث، ولكن على الرّغم من انتشار السجع، وظهور أدب الكديبة في عصر الهمداني لكنّ "المقامات بمعناها الاصطلاحيّ أو بشكلها الفنّي المعروف لم تتحقّق إلا على يد بديع الزمان الهمداني"¹¹، فقد كمنت براعته في أخذ التسمية العامّة (المقامات) وتخصيصها للإشارة إلى ذلك الفنّ الأدبيّ الذي استطاع أن يجمع فيه بين عناصر لغويّة شكلية معروفة في عصره هي (المحسنات البديعية) وعناصر قصصية فكاهية مستوحاة من الواقع، فاستحقّ أن يكون مبتكر هذا الفنّ الأدبيّ.

ثمّ تابعه الحريريّ الذي أبدع في هذا الفنّ "فصير فنّ المقامات شريعة أدبية، وقد انتشرت مقاماته في جميع الأقطار العربيّة وصارت مضرب المثل في الفصاحة والبيان، ويُعدّ الحريريّ أشهر من نظم المقامات، وإليه يرجع الفضل في ذبوع هذا الفنّ الجميل"¹². ويكاد يُجمع النقاد أنّ الحريريّ تفوّق على الهمدانيّ مبتكر هذا الفنّ، لكنه مع كلّ هذا التفوّق كان متواضعًا، واعترف للهمدانيّ بالسبق والفضل حيث يقول الحريريّ: "هذا مع اعترافي بأنّ البديع رحمه الله سبّاق غاياتٍ وصاحب آياتٍ، وأنّ المتصديّ بعده لإنشاء مقامة، ولو أوتي بلاغةً فُدامة، لا يغترف إلا من فضالته ولا يسري في ذلك إلا بدالته"¹³.

ثمّ انتشر هذا اللون من الأدب انتشارًا واسعًا في المشرق والمغرب، ودخل إلى اللغات والثقافات الأخرى، وقد أشار بروكلمان إلى أنّ هذا الفنّ انتقل إلى اللغة الفارسيّة بفضل الهمدانيّ الذي كان يعرف الفارسيّة، ودخل اللغة العبريّة بفضل اليهوديّ الرّبانيّ (يهودا بن شلومو) الذي ترجم مقامات الحريريّ إلى العبريّة ثمّ أنشأ خمسين مقامة على نمطها باللغة العبريّة، ودخل هذا الفنّ أيضًا إلى اللغة السريانيّة عندما نظم أحد السريان من مدينة نصيبين خمسين قصيدة على نمط مقامات الحريريّ.¹⁴

كما يُعتقد أنّ المقامات العربيّة التي اشتهرت في الأندلس أسهمت في ظهور رواية المكدين التي ظهرت في إسبانيا في القرن السادس عشر الميلاديّ ثمّ شاعت في أوروبا لتصبح مقدّمة لظهور الرواية النثرية. ويؤكد كثير من المهتمين بالأدب الأندلسيّ أنّ المقامة كانت جسرًا لمرور القصة إلى إسبانيا وعموم أوروبا، حيث عُقدت كثير من المقارنات بين المقامة والأدب السرديّ في أوروبا، وأثبتت أوجه تشابه كثيرة بين الفنّين.

أهداف فنّ المقامة:

إنّ تعليم أيّ فنّ من الفنون يكون على أكمل وجه وأنجع طريقة عندما يتبع تنظيره تطبيق عمليّ، وهكذا فإنّ تعليم البديع كالجناح والطباق وغيره لا يكون بالتعريف بها وضرب الأمثلة فحسب، بل يكون في أحسن صورة عندما يراه الطالب بشكل عمليّ، وهذا بالضبط ما جرى

⁹ مبارك، النثر الفنّي في القرن الرابع، 202.

¹⁰ حتّا الفاخوريّ، الجامع في تاريخ الأدب العربيّ، ط. 1، (بيروت: دار الجيل، 1986م)، 618.

¹¹ الفاخوريّ، الجامع في تاريخ الأدب العربيّ، 616.

¹² الفاخوريّ، الجامع في تاريخ الأدب العربيّ، 202، ويُنظر: الحفاجي، شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، 283.

¹³ عباس، نشأة المقامة في الأدب العربيّ، 25.

¹⁴ مبارك، النثر الفنّي في القرن الرابع، 203.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

لينشأ بذلك فنّ المقامة؛ فقد "وُجدت المقامة أوّل ما وُجدت لهدف تعليمي، وعندما وضعها الهمذاني كان معلّمًا في نيسابور يلقي دروس اللغة والبيان على الطلاب، ويدرّهم على الأسلوب الجميل في الكتابة، وقد قادت رسالته التعليمية إلى تقديم المعارف بأسلوب يعلق بالأذهان، فكان الأسلوب أسلوب العلم في إطار القصة وجوّ الفكاهة"15. وهذا يدلّ على ذكاء الهمذاني؛ فإتّه حين أراد أن يجذب الطلاب ويحبّتهم في الدروس اهتدى إلى الطريقة المثلى وهي تزيين الأسلوب وتميجه، وبثّ روح الفكاهة في المحتوى، ليكسب بذلك شدّ الانتباه وإصغاء الأذان والتشويق. ومن هنا يتبيّن لنا أنّ "الحادثة التي تحدث للبطل لا أهميّة لها، إذ ليست هي الغاية، إنّما الغاية التعليم، والأسلوب... ومن هنا جاءت غلبة اللفظ على المعنى في المقامة؛ فالمعنى ليس شيئًا مذكورًا وإتّا هو خيط ضئيل تنشر عليه الغاية التعليمية"16.

وعلى الرغم من أنّ الهدف الأوّل للمقامة كان تعليميًا إلا أنّ الهدف تغيّر بمرور الزمن، وكثرة المؤلّفين في هذا الفنّ دون أن تكون لهم غاية تعليمية، فتحول اتجاه دقّة المقامة من الغاية التعليمية إلى غاية أخرى هي إظهار الكاتب لمقدرته اللغوية، حيث إنّ استخدام السجع واستعمال الكلمات الغريبة لا يتأتّى لكلّ الكتاب، بما جعل التصديّ لكتابة المقامة دليلًا على معرفة الكاتب باللغة ومفرداتها وغريبها وما إلى ذلك، "وهكذا كانت شيئًا فشيئًا ميدانًا للتدليل بالمقدرة اللغوية والمباهاة بالمحصول العلميّ عامّة واللفظيّ منه خاصّة"17، ولعلّ هذا ما دفع الدكتور فيكتور الكك إلى القول بأنّ الهدف من المقامة هو "إظهار الاقتدار على مذاهب الكلام وموارده ومصادره في عظة بليغة... أو نكتة أدبية طريفة، أو نادرة لغوية طريفة، أو شاردة لفظية طريفة"18. وسواء كان الهدف من المقامة تعليميًا أم إظهارًا للمقدرة اللغوية فلا يخفى على المتنبّر أنّ الشكل في المقامة يطغى على المضمون، ولذلك لا ينبغي مقارنتها بالقصة! وقد "سمّاها بديع الزمان مقامة ولم يستمها قصة ولا حكاية، فهي ليست أكثر من حديث قصير يُروى في أحد المجالس، وكلّ ما في الأمر أنّ بديع الزمان حاول أن يجعله مشوقًا فأجراه في شكل قصصي، وعمّي ذلك على كثير من الباحثين في عصرنا فظنّوها ضربًا من القصص وقارنوا بينها وبين القصة الحديثة ووجدوا فيها نقصًا كبيرًا"19، فحكوا عليها بالضعف مقابل القصة، والحقيقة أنّ المقامة ليست قصة، بل كلّ منها فنّ قائم بذاته، والمقارنة بينها على اعتبار أنّها فنّ أدبيّ واحد أمر يفتقد إلى المنهجية العلمية، ولو أنّنا عقدنا مقارنة بين القصة والشعر على اعتبار أنّها كلاهما شعر لبَدت القصة ضعيفة هزيلة تفتقر إلى الكثير من العناصر الشعرية، فمن المحض نقد المقامة من خلال عرضها على العناصر القصصية.

أسلوب فنّ المقامة:

الأسلوب في المقامة يشكّل عنصرًا جوهريًا، وتغيّر الأسلوب يُفقد المقامة هويّتها، ولا يمكن أن نطلق عليها مقامة أصلًا بدون أسلوبها، وهو أسلوب مُتخَم بالبدیع من جناس وطباق وسجع، ومغرق في الصنعة. "تنقبض العبارة فيه انقباض إيجاز وتسترسل استرسال ترادف، ويتراض فيه التركيب تراض إيجاز، وتنتفض فيه الجملة بعد الجملة انتفاض تعجيز... وتومر فيه الألغاز والأحاجي على موسيقى الجناس والطباق والسجع... وهكذا فالأسلوب في المقامة غاية"20. ولأنّ الأسلوب في المقامة هو الأساس وليس المضمون، واللفظ متفوّق على المعنى، فإنّ تغيير مضمون المقامة ممكن لكنّ تغيير الأسلوب غير ممكن، والتجديد في موضوعات المقامة عبر العصور لم يضرّها بل أثارها، فصرنا نجد المقامة الفقهية والنحوية وغيرها، أمّا الأسلوب فنجده نفسه لم يتغيّر على مرّ العصور وتعاقب المؤلّفين في هذا الفنّ.

موضوع فنّ المقامة:

15 الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، 618.

16 السعافين، أصول المقامات، 16.

17 الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، 618.

18 السعافين، أصول المقامات، 18-19.

19 السعافين، أصول المقامات، 17.

20 الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، 622.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

المقامة حكاية لكُدية، بطلها متشرد ظريف، يتقمص في كل مرة شخصية، ويتبع طرقاً ملتوية ليحتال على الناس، ومع أنّ الغالب على موضوع المقامات الكدية والحيلة إلا أنّ موضوعاتها لا تقتصر على ذلك، بل إنّ موضوعاتها متنوّعة منذ أن نشأت على يد الهمدانيّ فقد كانت "مقاماته مجموعة لموضوعات شتى وأغراض متباينة" 21 ومنها مثلاً عندما "عرض البديع في مقاماته للوعظ الدينيّ كما فعل في المقامة الوعظيّة" 22. وجاء من بعده فتوسّعوا في الموضوعات كلّ حسب اختصاصه وثقافته وإطلاعه؛ فكتبوا المقامات الطيّبة، والفقهية، والنحوية، وغيرها، ملتزمين باستخدام غريب الألفاظ، وأنواع البديع، فكان ذلك مقياس المهارة والبراعة 23. والسبب في ذلك ما تقدّم من أنّ المقامات أوّل ما بدأت كان الأسلوب فيها هو الهدف وليس المضمون.

المبحث الثاني – المقامة في الأدب العربيّ الحديث

استمرّ التأليف في هذا الفنّ منذ أن ابتدعه بديع الزمان الهمدانيّ إلى عصرنا الحاليّ، مروراً بالحريريّ والسرقسطيّ، ثمّ الحسن بن صافي في القرن السادس الهجريّ، ثمّ ابن الصقيل الحريريّ في القرن السابع، ثمّ السيوطي، وهكذا... ولم تقع فجوة تفصل الفنّ المقاميّ في العصر الحديث عنه في العصور القديمة... ولم نجد قرناً واحداً قد خلا منه 24، وتنوّعت موضوعات المقامات حتّى شملت كلّ النواحي الاجتماعيّة والسياسيّة والطبيّة واللغويّة وغيرها، "وما تزال اللغة العربيّة تستقبل هذه الألوان المختلفة من المقامات حتّى يخرج علينا العصر الحديث فيحاول غير واحد تقليد الحريريّ، ومن أشهر من قلّده في القرن الماضي الشيخ حسن العطار في مصر، والألوسيّ في العراق، وفارس الشدياق وناصر اليازجي في الشام" 25.

وقد التزمت المقامات في العصر الحديث المنحى الكلاسيكيّ، إذ لم تنجح إلى التجديد، بل كان التقليد هو السمة العامّة لها، ويبدو أنّ ذلك لم يكن في فنّ المقامة فحسب، بل كان التقليد نهجاً عامّاً في جميع الآداب والفنون في الأدب العربيّ، حيث كانت الحركة الأدبيّة السائدة في القرن الماضي حركة التجديد والبعث الأدبيّ، ولأجل تنشيط الحركة الأدبيّة عمد الكتاب والأدباء إلى النماذج الكلاسيكيّة التراثيّة وعكفوا على تقليدها 26، ومنهم الشاعر الباروديّ الذي حاول إحياء الشعر بقصائده الكلاسيكيّة في القرن التاسع عشر.

مقامات اليازجي:

في مستهلّ القرن التاسع عشر أحسّ الأدباء والمفكّرون بتراجع اللغة العربيّة وركود آدابها، فراحوا يتدارسون ويُجيبون الآثار الأدبيّة التراثيّة التي كادت تندثر، وعكفوا على تقليدها والنسج على منوالها، في كلّ الأنواع الأدبيّة. ومن جملة أدباء تلك المرحلة ناصر اليازجيّ، حيث كان علماً من أعلام البيان وركناً من أركان النهضة الأدبيّة، حيث "آلم إلماماً بكلّ المعارف العربيّة ولم يكتف بذلك، بل ألّف فيها على طريقة القدماء؛ مختصرات وأراجيز وشروحا" 27.

وقد قرأ اليازجيّ "مقامات الحريريّ وما استحدثه الأدباء من بعده، وما زال يكدّ ذهنه حتّى صاغ مقاماته وأسأها (جمع البحرين) أخذاً من الآية الكريمة: "وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتّى أبلغ مجمع البحرين" 28، ومع أنّ التيار السائد في ذلك القرن كان هو الإحياء وتنشيط الأدب والتقليد لكنّ اليازجيّ "نال قصب السبق لا بين معاصريه حسب، بل بين كلّ الذين جاؤوا بعد الحريريّ، إذ عرّف كيف يقلّده

21 الفاخوريّ، الجامع في تاريخ الأدب العربيّ، 629.

22 الفاخوريّ، الجامع في تاريخ الأدب العربيّ، 628.

23 لجنة من أدباء الأقطار العربيّة، المقامة، ط. 3، (القاهرة: دار المعارف، 1973م)، 10.

24 يوسف نور عوض، فنّ المقامات بين المشرق والمغرب، ط. 1، (بيروت: دار القلم، 1979م)، 335.

25 لجنة، المقامة، 78.

26 عوض، فنّ المقامات بين المشرق والمغرب، 337.

27 لجنة، المقامة، 80.

28 سورة الكهف، 60.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وكيف يُحكّم هذا التقليد "29 ولهذا فإنّ مقاماته التي جمعها في كتابه (مجمع البحرين) تعدّ "دائر معارف لغوية وتعبيرية كبيرة، وليس هنالك من ينكر أنّ هذه المقامات كانت معلماً بارزاً وهاماً في حركة التنشيط اللغويّ والأدبيّ"30.

المقامة الحلبية:

الليازجيّ في مقاماته يقلّد بشكل واضح مقامات القدماء، ومنّ يقرأ مقامات الليازجيّ يلاحظ التشابه الكبير بينها وبين المقامات التراثية في شكلها العام، وكذلك في كثير من تفاصيلها، كما سنرى ذلك من خلال دراسة المقامة الحلبية، وخصائصها، وأسلوبها.

نص المقامة الحلبية:

"أخبر سهيل بن عباد قال: كان لي صديق بظاهر الشهباء، ينتمي إلى العرب العرباء، وكنت وإياه كالماء والراح، أو كندبيّ جذيمة الوضاح، فحضرتني منه ذات يوم بطاقة، يطالبني فيها بحق الصداقة، ويطلب أن أبادر إليه ببعض الأثرية، ثمّ وصفه له بعض أهل التجربة، فسأني ما به من توعك المزاج، وأشفتك من تأخر العلاج، فبادرت برقعته الواصلة، إلى سوق الصيادلة، وأخذت له ما أراد كما يريد، وانطلقت إليه أعدو كخيل البريد، وبينما أنا أجري مُليحاً، وأقعد طليحاً، لمحت شيخنا الخزاميّ وابنته بجانب الطريق، ولديها فتى قد لبس البياض وتخمّ بالعقيق، فوثبت كالظبي المقير إليه، حتى أقبلت عليه، فتقدّمت، ثمّ سلّمت، فأجابني بالفارسية، وأعرض عن تمام التحية، فقلت هذه إحدى مكايده، قد جعلها من مصايدِهِ، وطويت عنه كشحاً، وضربت صفحاً، فتأشيت القهقري، وتواريت بحيث أرى ولا أرى، فرأيت الشيخ قد أشاح بوجهه عن الجارية والغلام، وجعل يدمدم بلغة الأعجم، والفتى يخالس الجارية النظر، ويغازلها على حذر، فقالت: إنّ صاحبنا أعجمٌ طمطم، لا يفهم ولا يفهم، وقد لقبته وفاقاً لا رفاقاً، لكنني أرى عينه قد طمحت إليّ، فلا يزال حوائليّ، وهو يعرض لي طوراً بصرة، وتارة بدرة، وأنا أفر منه كالناقة الهوجاء، ولا أنبس له بجوء ولا لوجاء، فقال: ساء فأل المختث! إنّه لأحمق من شربنت، أفلا نصرفه إلى حيث يعوي الذيب وترفع ثقل منظره المذيب؟ فقالت: أشار إليّ بأنه قد أعياه الصداق، ولو كانت لي سكاك لما قلت لا تعار ولا تباع، فأشار إلى بردون له أطير من عنقاء مغرب، وقال: نعم القليل مجير إن أصلح بين بكر وتغلب، فأزكته ذلك البردون الأدهم، وقالت: اذهب إلى حيث ألقّ رحلها أم قشعم، فلما خلا الفتى بالجارية قال لها: أبشري، خلا لك الجو فيبضي واضفري، لكنني قبل ذلك، أريد أن أطلع طلع حالك، فقالت: إتي فتاة كريمة الأصل، قليلة الأهل، لا أب لي ولا بعل، وقد سئمت من طول حبسي، وتوتّي أمر نفسي، فإن كان لك أرب في النساء، فاتبعني لأخذ ما لي من الأشياء، وأتبعك إلى حيث تشاء، قال: أفعل وكرامة، ونهض معها رابكاً جناحي النعامة.

قال سهيل فأذهلني ذلك الطويل العريض، عن الدواء والمريض، ورجعت أدراجي في أثر الصاحبين حتى دخلا البيت كالفرقدين، فأخذ الفتى يرزم ما لها من الحطام، وخرجت لثحضر ما تيسر من الطعام، وإذا بأبيها قد همم هجوم الأسد، على النقد، وقال: ويلك يا عدو الله ما كفك أن تكون فاسقاً، حتى صرت سارقاً، فلاقيت عليك الحدّ والقطع، ولأجعلتك عبرة إلى يوم الجمع! فطارت نفس الفتى شعاعاً، واستطار فؤاده ارتباعاً، وجعل يتطرّ لديه بالسؤال، ويدمّث له المقال، والشيخ يشمخ بأنفه، ويهرّ من عطفه، ويرمخ برجله، ويشير بكفه، فكاد الفتى يذوب من الحياء، وظنّ أنّ صاعقة هبطت عليه من السماء، فانقاد إليه انقياد الأسير، وقال: قد فديت نفسي بهذه الدنانير، قال: قد قبلتها مئة الكرام، على أن لا تتعرض لبنات الأعجم، فذهلّ الفتى عن معرفته بالتلميح، وما صدّق أن أطلق ساقيه للريح، فمضى ينهب الطريق، والشيخ من خلفه يهدير كالفتيق، حتى إذا تاب إلى الوقار، وقف بعرضة الدار، وأنشد:

يا هل ترى أين سهيل يطلع ... يا ليتته كان يرى ويسمع
يرى الفتى مهرولاً يندفع ... تكاد تدرية الرياح الأربع

29 لجنة، المقامة، 82.

30 عوض، فنّ المقامات بين المشرق والمغرب، 336.

أعطاني البرزون وهو يطعم ... في وصل ليلى لا هناء المضجع
سبقته عليه فهو أسرع ... لكنه بالماء ليس يقنع
فقلت أبتغي له ما يُشبع ... لكن بدون المال ماذا أصنع
وإن يكن نال الفتى ما يجزع ... منه فقد نال به ما يردع
والنصح من وصل البنات أنفع

قال سهيل: فبرزت من الوكئة التي كمت فيها، وأنشدت بديها:

هذا سهيل طلعا ... قد رأى وسمعا
أنسيته المريض وال ... دواء والداء معا
أنت صديق لم يدع ... لمن سواه موضعا

فقال: أهلاً بأبي عبادة، متى عهدك بالشهادة؟ قلت: منذ عهدك بالفارسية التي نلت منها السعادة، أفلا تعلمني هذا اللسان؟ لأستغني معك عن ترجمان، قال: أراك تستبيح قطع الأرزاق، فليس لك عندي من خلاق، ومرّ يعدو كالبرق أو كالبراق" 31.

خصائص المقامة الحلبية:

للمقامة خصائص عديدة تميزها، ولتلك الخصائص أهمية بالغة لأن معظمها تشكل أركاناً للمقامة لا يمكن مجال الاستغناء عنها، وتتنوع هذه الخصائص بين أسلوب العرض، واللغة، والأحداث، والصور البيانية، والمحسنات البديعية.

وعلى الرغم من أن اليازجي في الحقيقة عاش في القرن التاسع عشر الميلادي فمن يقرأ المقامة الحلبية يظن أن كاتبها قد عاش في القرون الهجرية الأولى في عصر الهمداني أو الحريري، وذلك من خلال الأحداث، والمكان، وأسماء الشخصيات، إلى جانب أسلوب العبارات، وغرابة المفردات. وسيوضح الباحث فيما يأتي خصائص المقامة الحلبية وهي واحدة من مجموعة من المقامات التي ألفها اليازجي وجمعها في كتابه "مجمع البحرين"، والتي حاكى فيها المقامات التراثية في كل شيء كما سنرى.

الموضوع:

المقامة فن قصصي، فهي تشبه القصة بما فيها من شخصيات وحدث وزمان ومكان وبطل وحبكة، لكن حجم المقامة محدود، وبطلها في الغالب أحد المحتالين، وراويها هو في الوقت نفسه أحد شخصياتها، بل إنه يعرف بطل المقامة شخصياً، وغالباً ما يظهر هذا الراوي في نهاية المقامة ليتفاجأ البطل المحتال بأن صديقه (الراوي) قد رأى وسمع كل شيء، كما أن المقامة تحمل عادةً روح النكتة والفكاهة ولا سبياً في نهايتها.

وموضوع المقامة الحلبية قصة طريفة حول أحد المحتالين وهو الشيخ الخزامي بطل المقامة، والذي يقوم - بالتعاون مع ابنته - بالإيقاع بشاب والاحتيال عليه وأخذ دابته وماله، أما الراوي فهو سهيل بن عباد الذي يلاحق صديقه المحتال الشيخ الخزامي، ويرى بأم عينه عملية الاحتيال. أما الهدف من تأليف المقامة الحلبية فقد ذكره اليازجي منذ البداية في مقدّمة مقاماته (مجمع البحرين) مبيّناً أن هدفه من هذه المقامات

³¹ ناصيف اليازجي، مجمع البحرين، ط. 4، (بيروت: المطبعة الأدبية، 1885م)، 55-60.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تَجْمَعُ ما أمكن من الفوائد والحكم والأمثال والشوارد ومحاسن الأساليب والأساء التي لا يُعثر عليها إلا بعد التنقيب³².

أسلوب العرض:

أسلوب المقامة قصصي يتنوع بين السرد والحوار، مما أضفى نوعاً من الحيوية على المقامة، فمن السرد في المقامة الحليبية قوله: "كان لي صديق بظاهر الشهاء ينغمي إلى العرب العرباء"، وقوله: "فساءني ما به من توعك المزاج، وأشفقت من تأخر العلاج"، ومن الحوار قوله: "فقلت: إن صاحبنا أعجم طمطم، لا يفهم ولا يفهم. وقد لقبته وفاقاً لا رفاقاً... فقال: ساء فال الخنث! إنه لأحمق من شربث"، ومنه أيضاً قوله: "وقالت: اذهب إلى حيث ألقث رحلها أم قشعم، فلما خلا الفتى بالجارية قال لها: أبشري، خلا لك الجو فيضي واضفري".

وبالإضافة إلى السرد والحوار زين الكاتب مقامته بالشعر كما نرى في قوله:

"قال سهيل: فبرزت من الوكنة التي كمنت فيها، وأنشدت بديها:

هذا سهيل طلعا ... وقد رأى وسمعا

أنسيته المريض وال ... دواء والداء معاً

أنت صديق لم يدع ... لمن سواه موضعاً"

اللغة:

تتميز لغة المقامة بألفاظها الغريبة غير المفهومة، أو الألفاظ المفهومة لكنها غير مستخدمة في عصرنا، فيتهيأ للقارئ - من لغة المقامة - أن الكاتب قد عاش في قرون سالفة، فأما الألفاظ الغريبة في المقامة الحليبية فكثيرة؛ منها: "ساء فال الخنث! إنه لأحمق من شربث"، ومنها: "أجري مليخاً، وأقعد طليخاً"، ومنها: "فضى يهب الطريق، والشيخ من خلفه يهدر كالفنيق"، وبعض الألفاظ مفهوم لكنه غير مستخدم بالمعنى الذي نفهمه في عصرنا وإنما استخدم ليشر إلى معنى مستخدم في العصور السالفة، من مثل كلمة (الأشربة) في قوله: "ويطلب أن أبادر إليه ببعض الأشربة" فهذه الكلمة ليست غريبة لكن المقصود بها (الأدوية)، وكان يُطلق عليها قديماً (الأشربة)، ومن ذلك كلمتا (فبادرت برقعته) في قوله: "فبادرت برقعته الواصلة"، فكلمة الرقعة ليست غريبة لكن المقصود بها الوصفة الطبية، وكلمة (بادرت) نستخدام مكانها عادةً (أسرعت)، ومنه أيضاً كلمتا (الجارية والغلام) في قوله: "أشاح بوجهه عن الجارية والغلام"، فهما كلمتان مفهومتان لكنها غير مستخدمتان في عصرنا إذ نستخدام مكانها (الشاب والفتاة).

وهذا الاستخدام للمفردات أمر مقصود، وهو يتناسب مع الهدف الذي وضعت له المقامات وهو الهدف التعليمي، وكذلك إظهار المقدرة اللغوية للكاتب.

الصور البيانية:

المقامة فن أدبي غني بالصور البيانية، كالتشبيه والاستعارة والكناية، بالإضافة إلى المحسنات البديعية المعنوية. وأكثر الصور وروداً في المقامة الحليبية التشبيه، ومنه: "وكنت وإياه كالماء والراح"، وقوله: "وانطلقت إليه أعدو كخيل البريد"، وقوله: "فوثبت كالظبي القمر إليه"، ومنه أيضاً قوله: "والشيخ يهدر كالفنيق"، ومنه: "دخلا البيت كالفرقدين"، ومنه: "وأنا أفر منه كالناقة الهوجاء"... إلخ، كما نجد الكناية بشكل واضح في المقامة الحليبية، ومن ذلك قوله: "طويت عنه كشحاً" كناية عن الإعراض، وقوله: "والشيخ يشمخ بأنفه" كناية عن التكبر وعدم الرضا، وقوله: "يهز من عطفه" كناية عن التكبر، ومنه: "إلى حيث يعوي الذيب" كناية عن مكان بعيد، ومنه: "أطلق

³² اليازجي، مجمع البحرين، 2.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ساقية للريح" كناية عن الهروب بسرعة كبيرة، ونج الاستعارة في المقامة الحلبية، ومنها قوله: "يذوب من الحياء"، فيه تشبيه للشباب بالسائل الذائب، فحذف المشبه به وهو السائل وأبقى على شيء من لوازمه وهو الذوبان على سبيل الاستعارة المكنية.

المحسنات البديعية:

الصنعة اللفظية واضحة في المقامات، فالسجع والجناس والطباق والازدواج والانسجام والاقتراس محسنات بديعية لفظية منشورة في ثنايا المقامة الحلبية، والسجع منها ملتمزم في نهايات جملها، ولولا التزامه فيها لما انتمت إلى فنّ المقامات أصلاً. وهذا الزخم الكبير بالمحسنات البديعية لا يُعاب في هذه المقامة، بل هو أمر مطلوب فيها؛ لأنّ الأسلوب في المقامة يطغى على المضمون، وفيما يأتي نوضح المحسنات البديعية اللفظية في المقامة الحلبية.

1- السجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد33. وهو موجود في المقامة من أولها إلى آخرها لأنه ركن رئيس فيها، ومنه: "حضرتني منه ذات يوم بطاقة، يطالبني فيها بحق الصداقة"، فالسجع واضح في اتفاق اللفظتين (بطاقة) و(الصداقة) بالحرف الأخير، وهما في نهاية جملتين متتاليتين، ومنه: السجع بين الكلمتين (النظر) و(حذر) في حرف الراء في قوله: "والفتى يخالس الجارية النظر، ويغازلها على حذر".

2- الجناس: أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى34. وهو نوعان تامّ وناقص، فالتامّ ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وحركاتها وترتيبها وعددها، والناقص ما اختلف فيه اللفظان بأمر مما سبق35. ولم أجد في المقامة الحلبية جناساً تامّاً، لكنّ الجناس الناقص فيها كثير لا يخلو منه سطر، ومنه الجناس بين اللفظين (بصرة) و(بدرّة) في قوله: "يعرض لي طوراً بصرة، وتارة بدرّة"، ومنه الجناس بين اللفظين (مكايد) و(مصايد) في قوله: "فقلت هذه إحدى مكايده. قد جعلها من مصايد".

3- الترصيع: هو توازن الألفاظ36 في الجمل. بأن تأتي كلمات الجمل التالية على أوزان الكلمات في الجملة السابقة، ومنه: "كريمة الأصل، قليلة الأهل"؛ فكلمة (قليلة) على وزن (كريمة)، وكلمة (الأهل) على وزن (الأصل)، ومنه أيضاً: "فساءني ما به من توعك المزاج، وأشفقت من تأخر العلاج"؛ فكلمة (تأخر) على وزن (توعك)، وكلمة (العلاج) على وزن (المزاج).

4- الانسجام: هو أن يكون الكلام في مفرداته وجملة مناسباً انسياب الماء في مجاريه السهلة، متحدراً ليئاً، بسبب التلاؤم بين كلماته وجملة، وعدوية ألفاظه، وجمال تموجات فقراته37 والمفردات والجمل في المقامة الحلبية تتدقّق وتنساب بسلاسة وكأنها شعر، ومن ذلك قوله: "وأخذت له ما أراد كما يريد، وانطلقت إليه أعدو كخيل البريد"، ومنه أيضاً: "أشاح بوجهه عن الجارية والغلام، وجعل يدمدم بلغة الأعمام"، والسلاسة والانسحاب والسهولة واضحان في الجمل السابقة.

5- الازدواج: نجانس اللفظين المتجاورين38، ويمكن القول إنه نوع من أنواع الجناس، يكون في اللفظان المتجانسان متجاورين. ومنه: "وقد لقيته وفاقاً لا رفاقاً"، فقد جاءت اللفظتان المتجانستان (وفاقاً) و(رفاقاً) متجاورتين، وكذلك في قوله: "ولا أنبس له بجوء ولا لوجاء"، حيث تجاورت اللفظتان المتجانستان (حجاء) و(لوجاء)، ومنه أيضاً قوله: "ومرّ يعدو كالبرق أو كالبراق"، حيث تجاورت اللفظتان المتجانستان (البرق) و(البراق).

33 عبد الرحمن حبتكة، البلاغة العربية - أسسها وعلومها وفنونها، ط. 1، (دمشق: دار القلم؛ بيروت: الدار الشامية، 1996)، 503.

34 حبتكة، البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها، 485.

35 حبتكة، البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها، 487.

36 السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع، ط. 1، (بيروت: مؤسسة الأعلمي للطبوعات، 2008)، 268.

37 حبتكة، البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها، 518.

38 الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع، 266.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

6- لزوم ما لا يلزم: "هو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في التقفية، كالترام حركة وحرف أو إحداها يحصل الروي أو السجع بدونه" 39. وأمثلة هذا المحسن البديعي كثيرة جداً في المقامة الحليية، فمنها قوله: "ويطلب أن أبادر إليه ببعض الأشربة، مما وصفه له بعض أهل التجربة"، إذ نجد أن انتهاء الفاصلتين (الأشربة) و(التجربة) بحرف الباء كان كافياً لتحقيق السجع، لكنّ الكاتب التزم في الفاصلتين بالحرف الذي يسبق الباء وهو الراء، فكان ذلك أجمل وأدع، ومثله أيضاً قوله: "وأخذت له ما أراد كما يريد، وانطلقت إليه أعدو كخيل البريد"، وذلك بين الفاصلتين (يريد) و(البريد)، فواضح أن انتهاء الفاصلتين بحرف الدال كان كافياً لتحقيق السجع، لكنّ الكاتب التزم فيها كليهما بالحروف: الراء والياء والدال.

7- الاقتباس: أن يضمن المتكلم كلامه من شعر أو نثر كلاماً لغيره بلفظه أو بمعناه، وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيد، أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الأمثال السائرة، أو من الحكم المشهورة، أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء المتداوله، دون أن يعزو المتببس القول إلى قائله 40. واقتباس موجود في غير موضع من المقامة الحليية، فمن ذلك قوله: "طويت عنه كشحاً، وضربت صفحاً": اقتباساً من القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿أفغضب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين﴾ الزخرف، الآية: 5، ومنه أيضاً قوله: "بهز من عطفه" اقتباساً من القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿ثاني عطفه ليضلّ عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق﴾ الحج، الآية: 9، ومن ذلك قوله: "فطارت نفس الفتى شعاعاً": مقتبس من قول الشاعر قطري بن الفجاءة مخاطباً نفسه:

أقول لها وقد طارت شعاعاً ... من الأبطال ويحك لن تراعي

كما ضمن الكاتب مقامته بعض الأمثال والأقوال المشهورة، ومنها: "أحمق من شربث"، و"نعم القليل جبير"، و"إلى حيث ألقيت رحلها أم قشعم"، و"خلا لك الجو فيضي واصفري"، و"راكبا جناحي النعامة"، و"أطير من عنقاء مغرب".

8- الطباق: هو جمع الشيء وضده في الكلام، وقد يكون المتضادان اسمين أو فعلين أو حرفين 41. وله نوعان؛ طباق إيجاب وطباق سلب، فطباق الإيجاب يكون بالجمع بين الكلمة وضدها، أما طباق السلب فيكون بذكر الكلمة مثبتة ثم الإتيان بها مرة أخرى منفية، والطباق موجود بنوعيه المقامة الحليية، فمن طباق الإيجاب جمعه بين الكلمتين (اجاب)، و(أعرض)، وذلك في قوله: "فأجابني بالفارسية، وأعرض عن تمام التحية"، وهو طباق بين فعلين مثبتين، ومن طباق السلب قوله: "وتواريت بحيث أرى ولا أرى"، حيث ذكر الفعل أرى مرتين مثبتاً ومنفياً.

9- مراعاة النظر: هو الجمع بين أمور متناسبة لا على جهة التضاد 42، كذكر الطالب والمدرسة، والقلم والدفتري، وهو كثير جداً في المقامة الحليية، ومنه قوله: "فساءني ما به من توعك المزاج، وأشفقت من تأخر العلاج" فهناك مناسبة بين التوعك والعلاج، ومنه قوله: "فقلت هذه إحدى مكابده، قد جعلها من مصابده" فهناك مناسبة بين المكيدة والمصيدة، ومنه أيضاً قوله: "والفتى يخالس الجارية النظر، ويغازلها على حذر" فهناك مناسبة بين الخلسة والحذر، وكذلك بين الجارية والنظر والغزل، ومنه قوله: "أنعم طمطم، لا يفهم ولا يفهم" فهناك مناسبة بين العجمة وعدم الفهم والإفهام، ومنه قوله: "وقد سئمت من طول حبسي" فهناك مناسبة بين الحبس والسأم، ولا تخفى على المطلع مراعاة النظر في كثير من عبارات المقامة كالدهاء والمريض، والطويل العريض، والجارية والغلام، والفاسق والسارق... وهكذا تكون قد بيّنا خصائص الحليية المتنوعة التي حاكت بها المقامات التراثية.

39 الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، 269.

40 حبثكة، البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها، 536.

41 الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، 303.

42 الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، 304.

الخاتمة

توصلنا بعد هذه الدراسة إلى أنّ البيازجيّ سار على نهج القدماء في المقامة فكتب مقامات قديمة في العصر الحديث، كما أنّ الشاعر الباروديّ كتب شعراً جاهليّاً في العصر الحديث تماماً. وقد كان تقليد البيازجيّ في المقام واضحاً كلّ الوضوح؛ حيث لم يخرج أبداً عن خطوط المقامة التي رسمها الهمدانيّ وتبعه فيها الحريريّ. حتى في تسمية المقامة؛ فقد سُمّي هذه المقامة (المقامة الحلبية) ولم نجد صدى حقيقياً للاسم في المقامة سوى أنّه جعل الأحداث تجري في حلب افتراضاً منه، دون أن نرى في مقامته أيّ ملمح من ملامح المدينة أو أهلها أو عمراتها أو خصائصها... سوى أنّه ذكر لقب مدينة حلب وهو "الشهباء" في بداية مقامته، ولو كان ستمها الشامية لما تأثر أيّ شيء في المقامة سوى أن يقول الفيحاء بدل الشهباء في بداية المقامة. وهذا هو نهج الهمدانيّ والحريريّ تماماً حيث سُمّوا مقاماتهم بأسماء المدن أيضاً.

وأما أسلوبه في المقامة فهو يعتمد على السرد بشكل عامّ ويستخدم الحوار أحياناً، ويضمّن الشعر أحياناً أخرى، وهذا ما نجده في مقامات الهمدانيّ والحريريّ. ومع أنّ الألفاظ الغريبة لم تكن كثيرة؛ لكنها كانت موجودة بشكل مقبول. وإذا جئنا إلى التكلّف والصنعة اللفظية نجدها واضحة في كلّ المقامة، الجنس والطباق، والسجع. كما أنّها تشمل على التشبيهات والكنائيات والاستعارات. وهذا بالضبط ما نجده في المقامات القديمة.

فإذا انتقلنا إلى المضمون رأيناها كذلك تقليداً للمقامات القديمة كأنّها نسخة عنها، فالفكرة الأساسية هي الاحتيال، وهناك راوٍ يقوم بسرد الأحداث، وأحياناً يلتقي الراوي ببطل المقامة، وهذا ما نجده في المقامات منذ نشأتها على يد الهمدانيّ، بل إنّ المقامة الحديثة سلكت طريق المقامة التراثية حتى في التسمية؛ إذ نجد كثيراً من المقامات الحديثة تُسمّى بأسماء المدن، وهو نهج الأدباء القدماء الذين سُمّوا مقاماتهم بأسماء المدن.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

ابن منظور الإفريقيّ، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ج. 12، بيروت: دار صادر، د. ت.

عباس، حسن. نشأة المقامة في الأدب العربيّ. القاهرة: دار المعارف، د. ت.

الحفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد. شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل. ط. 1، ت. محمد كشّاش، بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م.

مطلوب، أحمد معجم. مصطلحات النقد العربيّ القديم. ط. 2، لبنان، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1997م.

مبارك، زكي. النثر الفتيّ في القرن الرابع. ج. 1، مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012م.

السعافين، إبراهيم. أصول المقامات. ط. 1، بيروت: دار المناهل، 1978م.

لجنة من أدباء الأقطار العربية. المقامة. ط. 3، القاهرة: دار المعارف، 1973م.

نور عوض، يوسف. فنّ المقامات بين المشرق والمغرب. ط. 1، بيروت: دار القلم، 1979م.

البيازجيّ، ناصيف. مجمع البحرين. ط. 4، بيروت: المطبعة الأدبية، 1885م.

حبّكة، عبد الرحمن. البلاغة العربية - أسسها وعلومها وفنونها. ط. 1، دمشق: دار القلم؛ وبيروت: دار الشامية، 1996م.

الهاشمي، السيد أحمد. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدع. ط. 1، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2008م.